

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Кдырбаева Улзада Кайрбаевна

РИТОРИКАЛЫҚ ҚАРАТПА, РИТОРИКАЛЫҚ СОРАҰ ХӘМРИТОРИКАЛЫҚ
ҮНДЕҰ ГӘПЛЕРДИҢ КӨРКЕМ-ЭСТЕТИКАЛЫҚҰАЗЫЙПАЛАРЫ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL